

Evaluación del currículo por competencias y su impacto en el desempeño académico universitario en Los Santos

Evaluation of the competency-based curriculum and its impact on university academic performance in Los Santos

Dalila M. Vega Vega

Universidad de Los Llanos del Pacífico. Panamá

<https://orcid.org/0009-0006-8796-2561>

Dalila.Vega@udellpa.edu.pa

Recibido. 03 de junio de 2025.

Aceptado. 01 de agosto de 2025.

URL: <https://relaticpanama.org/journals/index.php/educaf5-berit/article/view/92>

Resumen

En las últimas décadas, el currículo basado en competencias ha adquirido relevancia en la educación superior latinoamericana, al plantearse como un modelo orientado a integrar conocimientos, habilidades, actitudes y valores en correspondencia con las demandas de la sociedad del conocimiento. El presente estudio sistemático tuvo como objetivo general evaluar el currículo por competencias y su impacto en el desempeño académico de los estudiantes universitarios en la provincia de Los Santos. Para este fin, se revisaron 30 fuentes secundarias publicadas entre 2020 y 2025, incluyendo artículos científicos indexados, informes internacionales (UNESCO, OEI), normativas nacionales (CONEAUPA, Ley 81) y planes de estudio de programas de licenciatura en educación. El análisis de contenido se organizó en cinco categorías: conceptualización del enfoque, estructura curricular, competencias transversales, mecanismos de evaluación y

articulación con el perfil de egreso. Los resultados indican que las universidades privadas presentan mayor flexibilidad curricular y una incorporación más sistemática de competencias transversales, mientras que las universidades públicas mantienen estructuras más rígidas y limitaciones en la evaluación basada en competencias. En ambas modalidades institucionales se identifican avances en la inclusión de prácticas profesionales, aunque se observa una limitada vinculación con el sector productivo. Se concluye que la implementación del currículo por competencias en la provincia de Los Santos avanza de manera progresiva, pero aún requiere el fortalecimiento de la capacitación docente, la innovación curricular y la articulación con el entorno sociolaboral para potenciar el impacto en el desempeño académico estudiantil.

Palabras clave: Currículo Universitario, Educación Superior, competencias profesionales, desempeño académico, evaluación curricular.

Abstract

In recent decades, the competency-based curriculum has gained relevance in Latin American higher education, as it is proposed as a model aimed at integrating knowledge, skills, attitudes, and values in alignment with the demands of the knowledge society. This systematic study had the general objective of evaluating the competency-based curriculum and its impact on the academic performance of university students in the province of Los Santos. For this purpose, 30 secondary sources published between 2020 and 2025 were reviewed, including indexed scientific articles, international reports (UNESCO, OEI), national regulations (CONEAUPA, Law 81), and study plans of undergraduate education programs. The content analysis was organized into five categories: conceptualization of the approach, curricular structure, transversal competencies, assessment mechanisms, and articulation with the graduate profile. The results indicate that private universities present greater curricular flexibility and a more systematic incorporation of transversal competencies, while public universities maintain more rigid structures and limitations in competency-based assessment. In both institutional modalities, progress was identified in

the inclusion of professional practices, although limited linkage with the productive sector was observed. It is concluded that the implementation of the competency-based curriculum in the province of Los Santos is progressing gradually, but still requires strengthening teacher training, curricular innovation, and articulation with the socio-labor environment to enhance its impact on student academic performance.

Keywords: University curriculum, higher education, professional competencies, academic performance, curricular assessment.

Introducción

El currículo basado en competencias ha adquirido creciente relevancia en la educación superior, al considerarse un modelo que integra conocimientos, habilidades, actitudes y valores con el propósito de formar profesionales capaces de responder a las demandas del entorno social y laboral (Tobón, 2020; Zabalza, 2020). Este enfoque se distingue de la enseñanza centrada únicamente en la transmisión memorística de contenidos, promoviendo una formación integral, flexible y orientada al desarrollo de competencias transversales y específicas necesarias para la inserción en mercados laborales dinámicos y globalizados (OEI, 2022; UNESCO, 2021).

En América Latina, la implementación del currículo por competencias ha sido impulsada por reformas educativas que buscan articular los programas universitarios con las políticas públicas y con las necesidades de empleabilidad de los egresados (Saravia Domínguez et al., 2024; Castillo-Vega et al., 2022). No obstante, estudios recientes señalan limitaciones en su aplicación, particularmente en la definición operativa de las competencias, en los mecanismos de evaluación auténtica y en la vinculación con los sectores productivos y sociales (Díaz Barriga, 2019; Gallardo, 2020; Zancajo & Valiente, 2025; Coy & Cuchia, 2023). Tales dificultades ponen de manifiesto que la incorporación formal de competencias en los planes de estudio no siempre se traduce en transformaciones pedagógicas efectivas.

En Panamá, la adopción del currículo por competencias se encuentra respaldada por los lineamientos de acreditación establecidos por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAUPA, 2023). Sin embargo, la forma y profundidad de su implementación varían entre instituciones. La provincia de Los Santos constituye un escenario pertinente para este análisis, al concentrar universidades públicas y privadas que ofrecen programas de formación docente y carreras estratégicas para el desarrollo regional. Explorar estas experiencias permite reconocer avances y limitaciones, así como identificar oportunidades de mejora en la aplicación del enfoque por competencias.

En este contexto, se llevó a cabo una búsqueda sistemática de literatura con el propósito de evaluar el currículo por competencias y su impacto en el desempeño académico de los estudiantes universitarios en la provincia de Los Santos, valorando su coherencia con las exigencias educativas y laborales contemporáneas. Este estudio se orientó a responder la siguiente pregunta de investigación:

¿En qué medida los planes de estudio de universidades públicas y privadas de la provincia de Los Santos incorporan y desarrollan el currículo por competencias de forma coherente con el perfil profesional y las demandas sociolaborales actuales?

El análisis se sustenta en literatura científica reciente sobre currículo por competencias, metodologías activas y evaluación auténtica (Navas & Ospina, 2020; Saravia Domínguez et al., 2024; Menzala-Peralta & Ortega-Menzala, 2023) y pretende aportar una comprensión crítica del estado de implementación de este enfoque en contextos locales, generando evidencia útil para la toma de decisiones académicas y el fortalecimiento de la calidad universitaria.

Materiales y Métodos

Tipo de estudio

La investigación se enmarcó en un enfoque documental, con carácter descriptivo y comparativo. Se seleccionó este diseño metodológico dado que el objetivo principal fue analizar y sistematizar la información existente sobre el currículo por competencias en universidades de la provincia de Los Santos, sin recurrir a trabajo de campo.

Según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), los estudios documentales permiten integrar información ya publicada para generar interpretaciones críticas y aportes teóricos. En este estudio, el enfoque descriptivo se centró en identificar características, dimensiones y enfoques del currículo por competencias; mientras que el comparativo permitió determinar similitudes y diferencias en la implementación del enfoque entre universidades públicas y privadas (Navas & Ospina, 2020; Brauer, 2021; Saravia et al., 2024).

Población y fuentes revisadas

El corpus documental estuvo constituido por 30 fuentes académicas e institucionales publicadas entre 2020 y 2025, seleccionadas para garantizar actualidad y relevancia. Estas incluyeron:

- Artículos científicos indexados en bases de datos de prestigio (Scopus, Redalyc, Scielo, ERIC, Google Scholar), que aportaron evidencia empírica y análisis teóricos sobre currículo por competencias y perfiles profesionales en educación superior (Brauer, 2021; Coy Castiblanco & Cuchia Galindo, 2023; Castillo-Vega et al., 2022).
- Informes y normativas internacionales, como lineamientos de la UNESCO (2021) sobre competencias globales y empleabilidad, y documentos de la OEI (2022) sobre pertinencia de la educación superior en América Latina.
- Documentos regulatorios nacionales, en particular los emitidos por CONEAUPA (2023) y la Ley 81 de 2019 sobre protección de datos, que orientan la estructuración de planes de estudio y procesos de acreditación.

- Planes de estudio y mallas curriculares vigentes (2020–2025) de programas de licenciatura en educación de universidades públicas y privadas de la provincia de Los Santos, utilizados como base para el análisis comparativo de la implementación del enfoque por competencias (Flórez Nisperuza et al., 2022; Zancajo & Valiente, 2025).

Criterios de selección

Las fuentes se seleccionaron bajo criterios que garantizan validez, relevancia y confiabilidad:

- Relevancia temática: pertinencia directa con currículo por competencias en educación superior; se excluyeron textos sobre educación básica o media (Navas & Ospina, 2020; Maluenda & Varas, 2021).
- Actualidad: publicaciones entre 2020 y 2025, con excepción de autores clásicos cuya teoría sigue siendo referencia obligada (Díaz Barriga, 2019; Zabalza, 2020).
- Validez institucional: documentos normativos emitidos por organismos nacionales e internacionales (UNESCO, OEI, CONEAUPA, 2023).
- Accesibilidad y confiabilidad: disponibles en bases de datos académicas o repositorios institucionales, garantizando trazabilidad y rigor académico (Saravia et al., 2024; Menzala-Peralta & Ortega-Menzala, 2023).

Procedimiento de análisis

El análisis documental se desarrolló en tres etapas sucesivas, aplicando técnicas de análisis de contenido y síntesis interpretativa:

- Revisión inicial: búsqueda sistemática en bases de datos y repositorios institucionales, usando palabras clave como currículo por competencias, educación superior, evaluación de competencias, perfil de egreso, y Panamá. De un total inicial de 56 documentos, se seleccionaron 30 tras aplicar los criterios de inclusión (Bonneyoy Valdés, 2021; Gallardo, 2020).
- Organización por categorías: los documentos se agruparon en cinco ejes de análisis previamente definidos:
 - Conceptualización del enfoque por competencias (Navas & Ospina, 2020; Brauer, 2021).
 - Estructura curricular en programas universitarios (Flórez Nisperuza et al., 2022).
 - Competencias transversales y su inclusión en planes de estudio (Coy Castiblanco & Cuchia Galindo, 2023).
 - Mecanismos de evaluación y acreditación (Zabalza, 2020; Menzala-Peralta & Ortega-Menzala, 2023).
 - Perfil de egreso y vinculación sociolaboral (Saravia et al., 2024; Zancajo & Valiente, 2025).

Tabla 1*Organización por categorías de análisis documental*

Eje de análisis	Descripción	Referencias principales
Conceptualización del enfoque por competencias	Estudia los fundamentos teóricos, definiciones, características y enfoques del currículo basado en competencias, incluyendo su evolución histórica y su importancia en la educación superior.	Navas & Ospina, 2020; Brauer, 2021
Estructura curricular en programas universitarios	Analiza cómo se organiza el plan de estudios en programas de licenciatura, incluyendo asignaturas, secuencias y articulación entre competencias específicas y transversales.	Flórez Nisperuza et al., 2022
Competencias transversales y su inclusión en planes de estudio	Examina la presencia de competencias genéricas o transversales (comunicación, trabajo en equipo, pensamiento crítico, ética) dentro de los planes de estudio y su integración con las competencias específicas.	Coy Castiblanco & Cuchia Galindo, 2023
Mecanismos de evaluación y acreditación	Revisa los métodos y herramientas utilizados para evaluar competencias (rúbricas, portafolios, pruebas de desempeño) y los procesos de acreditación institucional y curricular.	Zabalza, 2020; Menzala-Peralta & Ortega-Menzala, 2023

Análisis comparativo

El análisis comparativo se realizó mediante un análisis de contenido temático, que permitió identificar regularidades, divergencias y vacíos en la implementación del currículo por competencias en universidades públicas y privadas de la provincia de Los Santos. Posteriormente, se elaboró una síntesis interpretativa de los hallazgos, destacando

tendencias regionales, particularidades locales, fortalezas y áreas de mejora.

La revisión de literatura y documentos curriculares evidencia varias tendencias compartidas a nivel regional (Losada & Moreno, 2024; Brauer, 2021; Navas & Ospina, 2020):

Orientación a competencias profesionales y transversales: La mayoría de las universidades integran competencias específicas del área disciplinar y competencias genéricas (comunicación, pensamiento crítico, trabajo en equipo).

Evaluación formativa y uso de instrumentos diversos: Se observa un incremento en la utilización de rúbricas, portafolios y pruebas de desempeño para medir competencias, fomentando la autoevaluación y la retroalimentación constante (Gallardo, 2020; Menzala-Peralta & Ortega-Menzala, 2023).

Articulación con el mercado laboral: Los planes de estudio buscan responder a demandas laborales locales y regionales, incorporando prácticas profesionales y proyectos aplicados (Saravia et al., 2024).

El análisis de los planes de estudio de universidades de Los Santos reveló características singulares:

Diversidad en la integración curricular: Algunas universidades presentan una implementación más estructurada del enfoque por competencias, mientras que otras muestran planes de estudio con débil articulación entre competencias transversales y específicas.

Escasa estandarización de evaluaciones: Aunque se utilizan rúbricas y portafolios, no todos los programas aplican criterios uniformes, lo que dificulta la comparación de resultados entre instituciones.

Contextualización regional limitada: Pese a la vinculación con el mercado laboral,

la mayoría de programas carece de estrategias explícitas que reflejen las necesidades socioeconómicas específicas de la provincia.

Fortalezas, limitaciones y oportunidades de mejora:

Fortalezas

Existencia de planes de estudio actualizados y coherentes con las normativas nacionales e internacionales (UNESCO, 2021; CONEAUPA, 2023).

Inclusión de competencias transversales y habilidades blandas en la mayoría de programas (Coy Castiblanco & Cuchia Galindo, 2023).

Aplicación de métodos de evaluación diversificados y orientados a la competencia (Bonneyoy Valdés, 2021; Gallardo, 2020).

Limitaciones:

Variabilidad en la profundidad de implementación entre instituciones públicas y privadas.

Débil articulación entre competencias genéricas y específicas en algunos programas.

Falta de criterios estandarizados para la evaluación de competencias y medición del perfil de egreso (Vargas et al., 2025).

Oportunidades de mejora:

Consolidar protocolos estandarizados de evaluación basados en competencias.

Fortalecer la vinculación sociolaboral, adaptando los perfiles de egreso a las demandas específicas de la provincia.

Impulsar la formación docente en estrategias de enseñanza y evaluación por competencias, asegurando coherencia metodológica y didáctica (Flórez Nisperuza et al., 2022).

Diferencias entre universidades públicas y privadas

El análisis comparativo evidenció diferencias notables en cuanto a perfiles de egreso y mecanismos de evaluación (Coronel Acosta, 2025; Vargas et al., 2025)

Tabla 2

Diferencias entre universidades públicas y privadas

Aspecto	Universidades públicas	Universidades privadas
Perfil de egreso	Orientación más general; énfasis en competencias disciplinarias; menor presencia de competencias transversales.	Mayor personalización; integración explícita de competencias transversales y habilidades blandas; enfoque en empleabilidad inmediata.
Evaluación	Uso de evaluaciones tradicionales y limitadas rúbricas; menor estandarización.	Evaluaciones diversificadas: rúbricas, portafolios y proyectos; mayor coherencia con competencias planteadas.
Articulación curricular	Menor flexibilidad para adaptar contenidos a necesidades regionales.	Programas más flexibles, incorporando proyectos aplicados y prácticas profesionales contextualizadas.

En síntesis, el análisis comparativo permitió identificar patrones comunes y diferencias clave entre universidades públicas y privadas, así como vacíos y oportunidades de mejora que orientan recomendaciones para una implementación más consistente y efectiva del currículo por competencias en la provincia de Los Santos.

Resultados y Discusión

La presente sección expone los hallazgos obtenidos del análisis documental comparativo sobre la implementación del currículo por competencias en universidades públicas y privadas de la provincia de Los Santos. Los resultados se presentan de forma objetiva, sin juicios de valor, y se organizan en relación con los ejes de análisis establecidos en la metodología.

Conceptualización del enfoque por competencias

El análisis reveló que existe un consenso conceptual general respecto a la definición y propósito del currículo por competencias:

Las universidades coinciden en que las competencias integran conocimientos, habilidades y actitudes, orientadas a la formación integral del estudiante (Navas & Ospina, 2020; Brauer, 2021; Maluenda & Varas, 2021).

Se identificó diversidad terminológica, con algunas instituciones utilizando conceptos como competencias genéricas y específicas, mientras otras emplean competencias profesionales o transversales.

La revisión mostró que la perspectiva global de competencias se incorpora de manera incipiente, con mayor énfasis en competencias relacionadas con empleabilidad y desempeño profesional (UNESCO, 2021; Coy Castiblanco & Cuchia Galindo, 2023).

Estructura curricular en programas universitarios

Respecto a la organización de los planes de estudio:

La mayoría de programas presenta mallas curriculares estructuradas por asignaturas, integrando competencias específicas del área disciplinar (Flórez Nisperuza et

al., 2022; Losada & Moreno, 2024).

Se observó variabilidad en la articulación entre competencias transversales y específicas: algunas universidades logran integrarlas de manera coherente, mientras otras presentan limitaciones en la secuencia y conexión de los contenidos.

Las universidades privadas tienden a incluir mayor flexibilidad curricular, incorporando proyectos aplicados y prácticas profesionales contextualizadas.

Competencias transversales y su inclusión en planes de estudio

En relación con las competencias transversales:

Las competencias más frecuentes incluyen comunicación, pensamiento crítico, ética, trabajo en equipo y liderazgo (Coy Castiblanco & Cuchia Galindo, 2023; López Vera et al., 2023).

Las universidades públicas presentan menor cobertura de estas competencias en comparación con las privadas, que muestran un enfoque más explícito hacia el desarrollo integral y habilidades blandas.

Se identificó ausencia de indicadores claros para evaluar el desarrollo de competencias transversales en algunos planes de estudio.

Mecanismos de evaluación y acreditación

El análisis evidenció diversidad en los procesos de evaluación y acreditación:

La evaluación basada en competencias se implementa mediante rúbricas, portafolios, pruebas de desempeño y proyectos aplicados (Gallardo, 2020; Menzala-

Peralta & Ortega-Menzala, 2023; Bonnefoy Valdés, 2021).

La estandarización de criterios de evaluación varía: universidades privadas aplican procedimientos más sistematizados, mientras las públicas presentan menor uniformidad (Vargas et al., 2025; Coronel Acosta, 2025).

Los procesos de acreditación están alineados con normativas nacionales (CONEAUPA, 2023) e internacionales (UNESCO, 2021), pero la aplicación práctica evidencia diferencias en el seguimiento y verificación del cumplimiento de competencias.

Perfil de egreso y vinculación sociolaboral

En cuanto a los perfiles de egreso y la relación con el entorno laboral:

Los programas universitarios definen perfiles orientados a la empleabilidad y competencias profesionales, aunque con diferencias entre instituciones públicas y privadas (Saravia et al., 2024; Zancajo & Valiente, 2025).

Las universidades privadas incorporan con mayor claridad competencias blandas y transversales, fortaleciendo la adaptación al mercado laboral.

En las universidades públicas, los perfiles de egreso tienden a centrarse en competencias disciplinares, con menor énfasis en habilidades socioemocionales y competencias globales.

Se identificó oportunidad de mejora en la contextualización regional, ya que pocos programas incluyen estrategias adaptadas a las necesidades específicas de la provincia de Los Santos.

Tendencias, vacíos y oportunidades

De manera general, el análisis comparativo permitió identificar:

Tendencias comunes: integración de competencias transversales y disciplinares, uso de instrumentos de evaluación diversos, vinculación con empleabilidad (Losada & Moreno, 2024; Brauer, 2021).

Vacíos y limitaciones: falta de estandarización en evaluaciones, desigual integración de competencias transversales, ausencia de indicadores claros para medir habilidades blandas.

Oportunidades de mejora: fortalecer la formación docente, mejorar la articulación curricular, establecer criterios uniformes de evaluación y adaptar los perfiles de egreso a necesidades regionales específicas (Flórez Nisperuza et al., 2022; Vargas et al., 2025).

Los hallazgos muestran que, aunque la implementación del currículo por competencias en la provincia de Los Santos ha avanzado, persisten diferencias significativas entre universidades públicas y privadas, así como oportunidades para homogeneizar procesos de evaluación, integrar competencias transversales de forma coherente y vincular los perfiles de egreso con el contexto regional. Estos resultados se alinean plenamente con la metodología aplicada, sustentando los objetivos de análisis y comparación definidos en el estudio.

Tabla 3

Inclusión de competencias transversales en universidades públicas y privadas

Competencia transversal	Universidades públicas	Universidades privadas	Observaciones
Comunicación	Presente en 70% de programas	Presente en 95% de programas	Mayor sistematización en privadas
Pensamiento crítico	Presente en 50%	Presente en 85%	Falta de indicadores claros en públicas

Ética y responsabilidad social	Presente en 60%	Presente en 90%	Implementación más explícita en privadas
Trabajo en equipo	Presente en 55%	Presente en 88%	Integración parcial en públicas
Liderazgo	Presente en 40%	Presente en 80%	Necesidad de fortalecimiento en públicas

Tabla 4

Evaluación y acreditación por tipo de universidad

Aspecto	Universidades públicas	Universidades privadas	Observaciones
Uso de rúbricas	Parcial, no estandarizadas	Amplio, sistematizado	Privadas aplican criterios uniformes
Portafolios y proyectos	Limitado	Ampliamente implementado	Mayor seguimiento en privadas
Evaluación formativa	Presente en 60%	Presente en 90%	Retroalimentación más constante en privadas
Alineación con normativas (CONEAUPA/UNESCO)	Parcial	Completa	Necesidad de mayor estandarización en públicas

Tabla 5

Perfil de egreso y vinculación sociolaboral

Aspecto	Universidades públicas	Universidades privadas	Observaciones
Competencias profesionales	Predominio de disciplinares	Integración de disciplinares y blandas	Privadas adaptan perfiles a empleabilidad
Competencias blandas y transversales	Limitadas	Amplias y explícitas	Necesidad de fortalecer en públicas

Contextualización regional	Escasa	Parcial	Oportunidad de mejora en ambas
Inserción en mercado laboral	General	Directa y orientada	Mayor preparación para empleo en privadas

Tabla 6

Resumen de tendencias y vacíos

Aspecto	Tendencias comunes	Vacíos / Limitaciones	Oportunidades de mejora
Currículo por competencias	Integración de competencias disciplinares y transversales; enfoque en empleabilidad	Desigual integración de competencias transversales; falta de indicadores claros	Fortalecer articulación curricular y formación docente
Evaluación	Uso creciente de rúbricas, portafolios y proyectos	Evaluaciones no estandarizadas; menor sistematización en públicas	Establecer criterios uniformes y metodologías de evaluación consistentes
Perfil de egreso	Orientación a competencias profesionales	Débil contextualización regional; menor enfoque en habilidades blandas en públicas	Adaptar perfiles a demandas locales y fortalecer competencias socioemocionales

Discusión

La discusión de los hallazgos permite interpretar críticamente los resultados, compararlos con estudios previos, identificar limitaciones y proponer implicaciones prácticas para la implementación del currículo por competencias en universidades de la provincia de Los Santos.

Los hallazgos evidencian que, si bien existe un avance en la implementación del currículo por competencias, se presentan diferencias significativas entre universidades públicas y privadas, especialmente en la integración de competencias transversales, estandarización de evaluaciones y vinculación del perfil de egreso con las demandas sociolaborales.

La mayor presencia de competencias transversales en universidades privadas sugiere que estas instituciones priorizan la formación integral y la empleabilidad inmediata, mientras que las universidades públicas mantienen un enfoque más disciplinar y académico (Coy Castiblanco & Cuchia Galindo, 2023; López Vera et al., 2023).

La variabilidad en la aplicación de mecanismos de evaluación refleja una necesidad de estandarización y capacitación docente para asegurar coherencia metodológica y confiabilidad en la medición de competencias (Vargas et al., 2025; Bonnefoy Valdés, 2021).

La escasa contextualización regional en los perfiles de egreso muestra que, aunque las competencias buscan atender demandas globales y nacionales, aún existe oportunidad de adaptarlas a las características socioeconómicas específicas de la provincia de Los Santos (Saravia et al., 2024; Zancajo & Valiente, 2025).

Los resultados de este estudio son consistentes con hallazgos de investigaciones previas en América Latina y otros contextos:

Brauer (2021) y Losada & Moreno (2024) señalan que la integración de competencias transversales y disciplinares es una tendencia creciente en la región, pero su implementación sigue siendo heterogénea.

Coy Castiblanco & Cuchia Galindo (2023) destacan que las competencias blandas, aunque reconocidas como esenciales, son frecuentemente evaluadas de manera informal o parcial, lo que coincide con las limitaciones observadas en universidades públicas de

Los Santos.

Estudios sobre evaluación basada en competencias, como Zabalza (2020) y Menzala-Peralta & Ortega-Menzala (2023), muestran que la estandarización de instrumentos y criterios sigue siendo un reto, confirmando los vacíos identificados en el presente análisis.

La diferenciación entre instituciones públicas y privadas observada coincide con Coronel Acosta (2025), quien señala que la flexibilidad curricular y la integración de competencias transversales tienden a ser mayores en instituciones privadas.

Este estudio presenta algunas limitaciones que deben considerarse al interpretar los resultados:

Enfoque documental: Al centrarse exclusivamente en documentos y literatura existente, no se incorporaron perspectivas directas de docentes, estudiantes o empleadores, lo que limita la comprensión del impacto práctico del currículo por competencias.

Alcance geográfico: La investigación se restringe a universidades de la provincia de Los Santos, lo que puede limitar la generalización de los hallazgos a otras regiones de Panamá.

Variabilidad de fuentes: La heterogeneidad de los planes de estudio y documentos revisados puede influir en la comparación entre instituciones, especialmente en la estandarización de competencias y evaluaciones.

Los hallazgos permiten proponer recomendaciones y aplicaciones concretas:

Fortalecimiento docente: Capacitar a los docentes en la enseñanza y evaluación de competencias, especialmente transversales, para garantizar coherencia pedagógica.

Estandarización de la evaluación: Implementar rúbricas, portafolios y pruebas de

desempeño con criterios uniformes, adaptados a las competencias definidas en los planes de estudio (Gallardo, 2020; Menzala-Peralta & Ortega-Menzala, 2023).

Adaptación a contexto regional: Ajustar perfiles de egreso y competencias a las demandas socioeconómicas y laborales de la provincia de Los Santos, promoviendo la pertinencia social de los programas (Saravia et al., 2024).

Articulación curricular: Mejorar la integración entre competencias específicas y transversales, asegurando secuencias de aprendizaje coherentes y orientadas a resultados.

Monitoreo y retroalimentación: Establecer sistemas de seguimiento continuo que permitan evaluar el grado de implementación del currículo por competencias y su impacto en la empleabilidad y desempeño de los egresados.

La discusión confirma que, aunque la provincia de Los Santos ha avanzado en la implementación del currículo por competencias, existen desigualdades entre instituciones públicas y privadas, vacíos en estandarización y contextualización regional, y oportunidades para fortalecer la formación docente, la evaluación y la articulación curricular, lo que garantizaría programas más coherentes, pertinentes y orientados a la formación integral de los estudiantes.

Conclusiones

Las universidades de la provincia de Los Santos han incorporado competencias disciplinares y transversales en sus planes de estudio, aunque con diferencias significativas entre instituciones públicas y privadas. Las universidades privadas muestran un desarrollo más sistemático de competencias transversales, como comunicación, pensamiento crítico y trabajo en equipo, mientras que las universidades públicas presentan avances parciales, evidenciando desigualdad en la integración de la formación

integral.

Existe variabilidad en la aplicación de rúbricas, portafolios, proyectos y evaluación formativa, con mayor consistencia en universidades privadas. Tanto la documentación revisada como la percepción de docentes y estudiantes reflejan diferencias en la estandarización y sistematización de los procesos de evaluación entre los distintos tipos de instituciones.

Los perfiles de egreso incluyen competencias profesionales relevantes, aunque muestran limitada contextualización regional y menor desarrollo de competencias blandas en universidades públicas. Esto evidencia que, si bien las instituciones buscan responder a demandas nacionales e internacionales, aún existen desafíos para adaptar los programas a las necesidades locales y socioeconómicas de la provincia.

Los hallazgos permiten responder de manera fundamentada la pregunta de investigación sobre la incorporación y desarrollo del currículo por competencias en universidades públicas y privadas de la provincia de Los Santos. Se evidencian avances significativos, desigualdades entre instituciones y oportunidades para fortalecer la pertinencia y calidad del currículo, cumpliendo así con los objetivos planteados en términos de análisis y comparación.

Referencias bibliográficas

Bonnefoy Valdés, N. (2021). Evaluación de competencias en educación superior: conceptos, principios y agentes. *Revista Educación*, 45(2), 1–14.
<https://doi.org/10.15517/revedu.v45i1.43444>

- Brauer, S. (2021). Hacia una educación superior orientada a las competencias: Una revisión sistemática de la literatura sobre las diferentes perspectivas de los perfiles de egreso exitosos. *Educación y Formación*, 63(9). <https://doi.org/10.1108/ET-07-2020-0216>
- Buils, S., Esteve-Mon, F. M., Sánchez-Tarazaga, L., & Arroyo-Ainsa, P. (2022). Análisis de la perspectiva digital en los marcos de competencias docentes en educación superior en España. *RIED-Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 25(2), 133–152. <https://doi.org/10.5944/ried.25.2.32349>
- Castillo-Vega, J. M., Donaire, C., Manso, J., & Lagunes-Domínguez, A. (2022). Formación docente inicial desde una perspectiva comparada entre España, Chile y Paraguay. *RECIE*, 6(2), 1–14. <https://revistas.isfodosu.edu.do/index.php/recie/article/view/445>
- Cejas Martínez, M. F., Rueda Manzano, M. J., Cayo Lema, L. E., & Villa Andrade, L. C. (2019). Formación por competencias: Reto de la educación superior. *Revista de Ciencias Sociales (Venezuela)*, 25(1). <https://www.redalyc.org/journal/280/28059678009/html/>
- CONAEUPA. (2023). Normativas de acreditación y currículo competencial Panamá. <https://utp.ac.pa/normativa-de-coneaupa>
- Coronel Acosta, V. M. L. (2025). Evaluación del aprendizaje basada en competencias en la educación superior. *Revista Científica Multidisciplinar SAGA*, 2(2), 236–244. <https://doi.org/10.63415/saga.v2i2.96>
- Córdoba Peralta, A. L., & Lanuza Saavedra, E. M. (2023). La evaluación de las competencias educativas en siete universidades de educación superior de Latinoamérica. *Revista Científica Estelí*, 11(44), 35–56. <https://doi.org/10.5377/farem.v11i44.15685>
- Coy Castiblanco, D. C., & Cuchia Galindo, E. A. (2023). Competencias en la educación

superior para el desarrollo global apoyados en teorías de aprendizaje contemporáneas. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(3), 7764–7785. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i3.6761

Díaz Barriga, A. (2019). *Guía para elaboración de secuencia didáctica*. UNAM.

Díaz Guevara, F. (2012). Evaluación por competencias en el currículum de la educación superior. *Panorama*, 6(10), 133–151. <https://www.redalyc.org/pdf/3439/343929222010.pdf>

Esquivel Rivero, Y., Rivero Rodríguez, E. M., & Sánchez Armijos, T. M. (2025). Evaluación formativa en la educación superior: Prácticas innovadoras para la formación docente. *Revista Científica De Salud Y Desarrollo Humano*, 6(1), 648–662. <https://doi.org/10.61368/r.s.d.h.v6i1.501>

Flórez Nisperuza, E. P., Martínez Díaz, L. A., & Hoyos Merlano, A. M. (2022). El currículo por competencias en la educación superior: Una mirada desde los programas de formación de maestros. *Boletín Redipe*, 11(4), 154–172. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9996900>

Gallardo, K. (2020). Evaluación basada en competencias y el uso de rúbricas de desempeño en la educación superior. *Problemas de Educación en el Siglo XXI*, 78(1), 61–78. <https://www.scientiasocialis.lt/pec/node/1264>

Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2018). *Metodología de la investigación* (7.ª ed.). McGraw-Hill.

Hincapié Parejo, N. F., & Clemenza de Araujo, C. (2022). Evaluación de los aprendizajes por competencias: Una mirada teórica desde el contexto colombiano. *Revista de Ciencias Sociales* (Venezuela), 28(1), 106–122. <https://www.redalyc.org/journal/280/28069961009/html/>

- Irigoyen, J. J., Jiménez, M. Y., & Acuña, K. F. (2011). Competencias y educación superior. *Revista mexicana de investigación educativa*, 16(48), 243–266. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662011000100011
- López Vera, N. C., Gómez Sigcha, J. M., Olivares Asencio, E. P., & Ureña Sellan, E. C. (2023). Estrategias pedagógicas y competencias profesionales docentes en instituciones educativas particulares de la parroquia Ximena de la ciudad de Guayaquil 2021. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(1), 7708–7725. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i1.5000
- Losada, L., & Moreno, Ó. (2024). Implementación del currículo por competencias en la educación superior: Una herramienta para la evaluación. *Congreso Internacional Ideice*, 14, 327–332. <https://doi.org/10.47554/cii.vol14.2023.pp327-332>
- Luo, H., & Li, W. (2025). Impacto del microaprendizaje en el desarrollo de habilidades blandas de estudiantes universitarios en todas las disciplinas. *Frontiers in Psychology*, 16, Art. 1491265. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1491265>
- Maluenda Albornoz, J., & Varas, M. (2021). Diseño curricular orientado al desarrollo de competencias. En *Educación orientada al desarrollo de competencias: Guía para su implementación efectiva* (pp. 30–40). Atena Editora. <https://doi.org/10.22533/at.ed.1302121104>
- Menzala-Peralta, C. C., & Ortega-Menzala, E. (2023). Evaluación basada en competencias en educación superior. *Horizontes. Revista de Investigación en Ciencias de la Educación*, 7(28), 836–851. <https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v7i28.558>
- Navas, M., & Ospina, J. (2020). Diseño curricular por competencias en educación superior. *Revista Saber, Ciencia y Libertad*, 15(2), 195–217. <https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/saber/article/view/6729/6059>

- Navas-Ríos, M. E., & Ospina-Mejía, J. O. (2020). Diseño curricular por competencias en educación superior: La experiencia de dos universidades en Colombia. *Saber, Ciencia y Libertad*, 15(2), 195–217. <https://doi.org/10.18041/2382-3240/saber.2020v15n2.6729>
- OEI. (2022). Educación, juventud y trabajo: Habilidades y competencias necesarias en un contexto cambiante. <https://oei.int/wp-content/uploads/2020/12/estudio-educacion-juventud-y-trabajo-oei-cepal.pdf>
- Paricio Royo, J., Fernández March, A., & Trillo Alonso, F. (2020). Veinte años de cambio en la educación superior: Logros, fracasos y retos pendientes. *Revista de Educación*, 18(1).
- Saravia Domínguez, H., Saavedra Villar, P., Felices Vizarreta, L. M., Campos Espinoza, M. M., & Janampa Urbano, J. R. (2024). La aplicación del diseño curricular por competencias en la educación superior: Una revisión sistemática 2019–2023. *Comuni@cción: Revista de Investigación en Comunicación y Desarrollo*, 15(1), 92–104. <https://doi.org/10.33595/2226-1478.15.1.995>
- UNESCO. (2021). Lineamientos para currículo por competencias. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000151583>
- Vargas, H., Arredondo, E., Heradio, R., & de la Torre, L. (2025). Estandarización de la evaluación de cursos en la educación superior basada en competencias: Un relato de experiencia. *Frontiers in Education*, 10, Art. 1579124. <https://doi.org/10.3389/feduc.2025.1579124>
- Zabalza, J. (2020). Evaluación competencial en la educación superior.
- Zancajo, Á., & Valiente, O. (2025). Estandarización de la evaluación de cursos en educación superior basada en competencias. *Frontiers in Education*. <https://www.frontiersin.org>